

С.А. Приходько, В.В. Козуб-Птица

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД» ЗА 2025 ГОД

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»*

Приоритетными направлениями работы Донецкого ботанического сада являются научно-исследовательская, образовательная и эколого-просветительская деятельность. Результаты научных исследований вносят значительный вклад в развитие ботанической науки и охрану окружающей среды региона. В 2025 г. завершены исследования по четырем базовым фундаментальным НИР; коллективом молодежной лаборатории продолжено выполнение фундаментальной темы в рамках государственного задания. Получены положительные заключения РАН на проекты тематик научных исследований на период 2026–2028 гг. По результатам научных исследований учеными Донецкого ботанического сада опубликовано 154 научные работы, из них 2 монографии, 4 рекомендации, 78 статей, из которых 58 уровня «Белого списка», статьи ВАК – 8, РИНЦ – 12 статей и 70 работ в сборниках материалов научных конференций.

Ключевые слова: Донецкий ботанический сад, коллекционный фонд, интродукция, селекция, флора, растительность, охрана растений, инвазии, чужеродные организмы, деградированные почвы, степные экосистемы, дистанционное зондирование

Цитирование: Приходько С.А., Козуб-Птица В.В. Результаты деятельности Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Донецкий ботанический сад» за 2025 год // Промышленная ботаника. 2026. Вып. 26, № 1. С. 4–15. DOI: 10.5281/zenodo.19695970

Введение

Кадровый состав Донецкого ботанического сада (далее – ДБС) насчитывает 147 человек, из них 34 научных сотрудника, в том числе 2 доктора и 20 кандидатов биологических наук. Структурно научно-исследовательская часть ДБС состоит из 9 научных лабораторий.

В отчетном году научным коллективом ДБС завершены исследования по четырем базовым фундаментальным НИР в рамках государственного задания ФГБНУ ДБС, получены положительные заключения РАН на научные отчеты по темам:

1. Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использование в степной зоне (№ 123101300192-1, руководитель – директор С.А. Приходько);

2. Исследование современного состояния растительного покрова на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье (№ 123101300195-2, руководитель – главный научный сотрудник лаборатории природной флоры и заповедного дела В.М. Остапко);

3. Инвазии чужеродных организмов в антропогенные и природные экосистемы Донбасса: тенденции развития, экологические последствия, прогноз (№ 123101300197-6, руководитель – ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией проблем биоинвазий и защиты растений В.В. Мартынов);

4. Качественные и функциональные характеристики почв сельскохозяйственных угодий в степной зоне и пути восстановления их биоло-

гической продуктивности (№ 123101300198-3, руководитель – ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией почвенно-экологических исследований Д.В. Сыщиков).

Коллективом молодежной лаборатории продолжено выполнение фундаментальной темы НИР «Классификация почвенно-растительного покрова с помощью методов дистанционного зондирования» (№ 124101500495-0, руководитель – старший научный сотрудник, заведующий лабораторией экологической информатики и моделирования И.И. Стрельников).

На экспертизу РАН поданы проекты тематик научных исследований на период 2026–2028 гг., получены положительные заключения.

Далее представлены основные результаты научных исследований, полученные в ходе выполнения фундаментальных тем НИР в 2025 г.

Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использование в степной зоне.

По состоянию на 01.12.2025 г. коллекционный фонд растений ДБС насчитывает 7220 таксонов, из них 3843 вида, 359 подвидов, 413 разновидностей, 131 форму, 2474 сорта и садовые формы, относящиеся к 1219 родам, 181 семейству, 59 порядкам, 8 классам.

Проведена комплексная фиторесурсная оценка коллекционного фонда ДБС. Анализ выполнен по 30 хозяйственно значимым признакам, сгруппированным в четыре основных блока: декоративно-ландшафтные (более 4000 видов и сортов); сельскохозяйственные и фитомелиоративные (949 видов и сортов); технические и сырьевые (413 видов и сортов); лекарственные и фитонцидные (739 видов и сортов) растения. Каждый блок является базой систематизированных данных по использованию и полифункциональному потенциалу коллекционных растений [12, 21, 23–24, 41, 49].

Проведена сортооценка нового для региона сортового материала из родов *Hibiscus*, *Lycopersicon*, *Populus*. Изучены морфобиологические и фенологические особенности 10 сортов *Hibiscus syriacus* L., выделены три группы по срокам цветения. По результатам комплексной

оценки отобраны сорта ('Blue Bird', 'Coeruleus Plenus', 'Hamabo', 'Monstrosus', 'Pink Giant'), которые представляют интерес для ландшафтного дизайна в условиях степной зоны. По итогам первичного испытания представителей рода *Populus* L. выделены 7 сортов и гибридов, перспективных для внедрения в городское озеленение, отличающихся хорошим приростом, выдерживающих длительные засушливые периоды и способных восстанавливаться после повреждений вредителями. Комплексная оценка 4 сортов и 1 сортотипа *Lycopersicon esculentum* Mill. отечественной селекции показала, что все они сохраняют сортовые признаки и могут быть рекомендованы для промышленного выращивания в условиях степной зоны [25, 48].

Получен патент на селекционное достижение – сорт *Cornus mas* L. 'Донецкий'. Принято решение о включении в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений двух сортов *Iris × hybrida* hort. ('Джон Юз', 'Леонид Быков') и сорта *Ribes aureum* Pursh 'Донецкая Золотистая'. Поданы заявки на выдачу патента на селекционное достижение 4 кандидатов в сорт: *I. × hybrida* 'Б.А. Красников' и 'Г.В. Бондарь', *Malus niedzwetzkyana* Dieck ex Koehe 'Красавица Донбасса', *Syringa vulgaris* L. 'Млечный путь'.

Проведен биохимический анализ различных органов растений у представителей рода *Rosa* L., а также видов *Ligustrum vulgare* L., *Hyssopus officinalis* L. и *Calendula officinalis* L. с целью оценки перспектив использования незадействованных в официальной медицине частей этих растений в качестве лекарственного сырья. Доказана высокая адаптивность и продуктивность *H. officinalis* (урожайность сухого сырья 0,5–1,2 кг/м²) и *C. officinalis* (урожайность сухих соцветий 0,1–0,2 кг/м², надземной массы 0,6 кг/м²) в условиях Донецкого региона, что создает основу для организации сырьевых плантаций [11, 38, 50].

Подтверждена возможность восстановления плодоношения после повреждения возвратными весенними заморозками для ряда сортов столового и технического винограда ('Арочный Донецкий', 'Виктория', 'Дубовский розовый',

‘Кармакод’, ‘Кишмиш запорожский’, ‘Ладан-ный-2’, ‘Лакхеди мезеш’, ‘Ритон’, ‘Ромина’, ‘Фламия’) за счет плодоношения из замещающих почек или вследствие формирования урожая на пасынках. Показано, что сахаристость ягод варьирует в пределах 13,5–25,2 °Brix, что соответствует требованиям, предъявляемым к техническому винограду для виноделия [15].

Исследованы особенности сезонного роста и развития представителей родов *Clematis* L., *Hibiscus* L., *Lycopersicon* Tourn., *Populus* L., *Rosa* L., *Syringa* L., *Vitis* L. для определения их адаптивных возможностей. Установлено, что для представителей родов *Clematis*, *Hibiscus*, *Syringa* характерна четкая дифференциация по срокам начала цветения с выделением трех фенологических групп (ранне-, средне- и поздноцветущие). Для 11 видов рода *Rosa* также изучено морфологическое разнообразие цветков и плодов, представляющее интерес для селекционной работы и комплексного хозяйственного использования. Полученные данные создают основу для научно обоснованного подбора ассортимента и формирования устойчивых, длительно декоративных насаждений [15, 42, 48].

По результатам многолетних комплексных исследований сформирован научно обоснованный ассортимент растений для устойчивого озеленения Донбасса, включающий 190 видов, 30 форм, 175 сортов древесно-кустарниковых растений, 64 сорта садовых роз, а также 191 вид, 117 сортов и садовых форм многолетних травянистых растений [44].

Разработаны рекомендации по оптимизации и расширению ассортимента многолетних травянистых растений для устойчивого озеленения территорий ДНР. Ассортимент разработан на основе данных изучения растений мировой флоры в культуре, в условиях ДБС. Существующий региональный ассортимент расширен и оптимизирован за счет использования перспективных видов и сортов, способных адаптироваться к природно-климатическим условиям Донбасса и высокой рекреационной нагрузке [40].

Разработаны практические рекомендации по размножению и выращиванию кормовых, технических и лекарственных культур, содер-

жащие перечень растений, их комплексные характеристики, регламент использования в озеленении с учетом функционального назначения территорий. Предложены готовые решения для создания модулей ландшафтных композиций в городском озеленении, сбалансированные по экологическим требованиям, декоративности и хозяйственной ценности [39].

Разработаны рекомендации по выращиванию *Lonicera caerulea* L. – малораспространенной плодово-ягодной культуры. Рекомендации включают информацию по агротехнике выращивания, уходу и размножению жимолости голубой, также приведен ассортимент перспективных сортов, в том числе селекции Донецкого ботанического сада, для культивирования в степной зоне Юга России [43].

Исследование современного состояния растительного покрова на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье.

Уточнен состав флоры Донбасса – 2340 видов сосудистых растений. Впервые во флоре Донбасса выявлены 5 новых аборигенных видов цветковых растений – *Astragalus dolichophyllus* Pall., *Populus ×canescens* (Aiton) Sm., *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S.G. Smith, *Kohlruschia prolifera* (L.) Kunth., *Eleocharis mitracarpa* Steud.

В результате критического изучения ряда таксонов (семейства Juncaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, Violaceae, Poaceae, роды *Polygonum*, *Taraxacum* и др.) в «Конспект природной флоры Донбасса» внесены новые данные по ареалогии и хорологии видов, актуализирована номенклатура таксонов. «Продромус естественной растительности Донбасса», включающий 4848 ассоциаций, 2921 формацию в составе 32 классов формаций 10 типов растительности, дополнен новыми выявленными синтаксонами (270 ассоциаций). Проведен комплексный флоро-ценотический анализ четырех особо охраняемых и трех новых, перспективных для заповедания, природных территорий, дана их соэкологическая оценка [16–20, 35, 45].

Подготовлена и опубликована монография «Спонтанная флора Донецкого ботанического

сада». Приводится аннотированный список 846 видов сосудистых растений, спонтанно произрастающих на территории Донецкого ботанического сада, и его комплексный анализ, определивший, что степень адвентизации спонтанной флоры – 41 %, а большинство видов не представляют инвазионной опасности, 13 видов являются «трансформерами» [37].

Выполнен сравнительный анализ природных и квазиприродных территорий северных районов ДНР с применением ГИС-технологии для оценки экологического каркаса. Изучена индикаторная роль эколого-демографической структуры ценопопуляций 10 особо охраняемых степных видов Донбасса в оценке состояния различных вариантов степей [4].

Гербарные фонды в 2025 г. пополнены на 2458 гербарных листов сосудистых растений и составляют 141957 гербарных листов.

Инвазии чужеродных организмов в антропогенные и природные экосистемы Донбасса: тенденции развития, экологические последствия, прогноз.

Проведена инвентаризация состава чужеродных видов растений, инвазивных и аборигенных фитофагов и фитопатогенов в естественных и искусственных экосистемах Донбасса для оценки экологических последствий инвазий.

Впервые для фауны Европы приведено 3 чужеродных вида, России – 8, европейской части России – 10, Крыма – 4, Донбасса – 43, ДНР – 46, ЛНР – 15. Впервые для Донбасса приведено 15 чужеродных видов растений и 22 вида грибов. Уточнены ареалы 47 видов аборигенных беспозвоночных, из которых 2 вида впервые выявлены на территории России, 3 – в европейской части России, 41 – в Донбассе, 42 – в Донецкой Народной Республике, 5 – в Луганской Народной Республике. По состоянию на 2025 г. адвентивная фракция флоры Донбасса насчитывает 548 видов (23,5 %), фитопатогенная микофлора – 117 видов (31,6 %). Уровень адвентизации исследованных конкретных флор ООПТ составляет 10,0–16,7 %. Установлено, что на территории РЛП «Донецкий кряж» из 206 выявленных

видов фитопатогенных микромицетов 72 (34,9 %) являются чужеродными [10, 13, 27, 29, 30, 36].

Проанализирована динамика инвазионного процесса в Донбассе и на сопредельных территориях и составлен прогноз появления новых опасных фитофагов и фитопатогенов в антропогенных и природных экосистемах региона. Установлено, что уровень адвентизации флоры Донбасса с момента публикации первой флористической сводки в 1985 г. возрос с 14 % (256 видов) до 23,5 % (548 видов) в 2025 г. В XXI в. в регионе выявлено 139 чужеродных видов членистоногих, скорость выявления новых видов составляет 5,5 в год. Список фитопатогенных ксеномицетов включает 117 видов, скорость выявления новых видов составляет 13 в год. Установлено, что в формировании чужеродной фракции биоты Донбасса ведущую роль играют азиатский, североамериканский и средиземноморский геоэлементы. Высока вероятность проникновения в регион возбудителей смоляного рака сосны (*Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell), бурой монилиальной гнили косточковых (*Monilinia fructicola* (G. Winter) Honey) и сосудистого микоза дуба (*Ceratocystis fagacearum* (Bretz) J. Hunt), опасных сельскохозяйственных вредителей – *Coptodisca lucifluella* (Clemens, 1860), *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) и *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917), а также вредителей декоративных культур – *Cacopsylla pulchella* (Löw, 1877) и *Bruchidius siliquastris* Delobel, 2007 [26, 32, 34, 52].

Проведен анализ фитосанитарного состояния зеленых насаждений Донбасса. Выделена группа наиболее опасных чужеродных фитофагов и фитопатогенов, состояние популяций которых нуждается в мониторинге. В общем блоке чужеродных грибов 10 видов (8,5 %) представляют реальную или потенциальную угрозу природным фитоценозам Донбасса; 45 видов (38,5 %) – для искусственно созданных растительных сообществ. Угрозу для здоровья человека представляет возбудитель сажистой болезни кленов *Cryptostroma corticale* (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller, для природных и искусственных ясеневых насаждений – возбудитель халарового некроза *Hymenoscyphus fraxineus*

(Т. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya. Из 123 видов чужеродных дендрофильных насекомых-фитофагов 78 (63 %) нуждаются в мониторинге. К числу наиболее опасных вредителей лесного и паркового хозяйства относится *Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888, естественным лесам угрожает экспансия *Corythucha arcuata* (Say, 1832), *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963), декоративным насаждениям – *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859), *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767), сельскому хозяйству – *Myzus tumecola* (Matsumura, 1917), *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) и *Halyomorpha halys* Stål, 1855. Уточнены и апробированы схемы защитных мероприятий для широко применяемых в озеленении городов Донбасса декоративных растений [5–9, 28, 31].

Исследована биология видов-вредителей декоративных культур, сельского и лесного хозяйства в условиях Донбасса. Изучены эколого-биологические особенности четырех чужеродных видов насекомых – *Metcalfa pruinosa*, *Corythucha arcuata*, *Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1870) и *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986 на территории Донбасса, отмечен рост их численности и уровня вредоносности. Исследованы трофические связи *M. pruinosa* в Донбассе и динамика расширения спектра ее кормовых пород [14, 33].

Качественные и функциональные характеристики почв сельскохозяйственных угодий в степной зоне и пути восстановления их биологической продуктивности.

В рамках комплексного мониторинга состояния почв сельхозназначения Шахтерского района ДНР показано влияние различных систем землепользования и агротехники на основные почвенные характеристики земель, используемых под выращивание тех или иных сельскохозяйственных культур.

Среди опасных явлений, зафиксированных в процессе проведения тура обследования земель сельскохозяйственного назначения Шахтерского района, можно отметить процесс дегумификации почв, изменения в составе почвенно-поглощающего комплекса, угрожающе высокие значения потенциальной кислотности, повы-

шение количества магния в составе почвенного поглощающего комплекса, существенное снижение биологической активности почв. Эти выводы сделаны на основе исследования по 25 агрохимическим параметрам, выявлены закономерности в изменении почв как по различным участкам и под различными культурами, так и в сезонной и годичной динамике, а также по почвенному профилю. Проблемы связаны с несоблюдением агротехнических мероприятий, включающих в себя ежегодное насыщение почвы органическим веществом, с выращиванием растений-сидератов, оставлением под пар после выращивания потенциально опасных для плодородия земель культур, использование щадящей системы обработки [1–3, 46, 47].

Классификация почвенно-растительного покрова с помощью методов дистанционного зондирования.

Разработана и апробирована многоуровневая методология анализа пространственно-временной динамики NDVI как прокси-показателя биомассы с учетом климатических, топографических и почвенных факторов. Продуктивность травянистых сообществ определялась с учетом сочетания краткосрочных погодных условий и долгосрочных климатических норм, а также локальными особенностями рельефа и почв. Установлено наличие статистически значимых отложенных эффектов погодных условий предыдущего года на текущую продуктивность растительности, что имеет принципиальное значение для понимания устойчивости экосистем в аридных условиях. Реконструирована вероятная причинно-следственная структура системы «климат – рельеф – почва – растительность» с использованием байесовских сетей. Ключевыми непосредственными детерминантами NDVI являются осадки текущего года, содержание азота в почве, показатели аккумуляции влаги и климатические нормы, при этом рельеф и почвенные характеристики выступают важными медиаторами климатического воздействия. Совокупная модель на основе обобщенных аддитивных моделей объясняет более 30 % дисперсии NDVI, что существенно превышает результаты однофакторных подхо-

дов. Созданы и валидированы модели дистанционной оценки надземной биомассы на основе комбинации мультиспектральных и радарных вегетационных индексов и компонента РСА, а также выполнена дистанционная идентификация доминантных видов травянистых сообществ с использованием эмбедингов спутниковых данных и методов машинного обучения. Полученные результаты формируют научную основу для мониторинга, функциональной классификации и прогнозирования динамики продуктивности степных экосистем в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия [22, 54–56].

По результатам научных исследований, проведенных по государственному заданию, учеными Донецкого ботанического сада опубликовано 154 научные работы, из них 2 монографии, 4 рекомендации, 78 статей из которых 58 уровня «Белого списка» (УБС1 – 9 статей, УБС2 – 7, УБС3 – 10, УБС4 – 32), статьи ВАК – 8, РИНЦ – 12 статей и 70 работ в сборниках материалов научных конференций.

Ученые ДБС приняли участие в 46 научных мероприятиях (конференциях, форумах, конгрессах, семинарах), из которых 32 международного уровня. По результатам исследований представлено 73 научных доклада.

Продолжено выполнение научной темы «Оценка современного состояния фауны целинных экосистем Северного Приазовья» в рамках научного проекта на проведение фундаментальных научных исследований по теме: «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» [51, 53, 57, 58].

В 2025 г. сборник научных трудов «Промышленная ботаника» включен в «Белый список» научных журналов.

Издано 4 номера 25-го выпуска. Все выпуски индексированы в РИНЦ.

На базе Сада проведено 5 научных конференций. ДБС выступил организатором Международной научной конференции «Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны»,

посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (г. Донецк, 16–20 июня 2025 г.) и соорганизатором научных конференций и форума:

- XXI Всероссийской ежегодной молодежной конференции с международным участием «Наука Юга России: достижения и перспективы» (г. Ростов-на-Дону, 14–25 апреля 2025 г.);
- VIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» (г. Донецк, 10 апреля 2025 г.);
- Выставка-конференция «Виноград Донбасса – 2025» (г. Донецк, 23 августа 2025 г.);
- XI Международный научный форум Донецкой Народной Республики «Инновационные перспективы Донбасса: инфраструктурное и социально-экономическое развитие» (г. Донецк, 27–29 мая 2025 г.).

В 2025 году ДБС стал биоресурсным центром (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1037 от 22.12.2025 г.)

ДБС продолжает развивать сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими организациями Российской Федерации. В 2025 г. заключено 14 соглашений о сотрудничестве, в рамках которых проводятся совместные научные исследования, пополняются коллекционные фонды осуществляется научная стажировка и др.

Образовательная и эколого-просветительская деятельность является важной составляющей работы коллектива ДБС. На базе Сада работает аспирантура, в которой по состоянию на 31 декабря 2025 г. обучаются 4 аспиранта по специальности 1.5.15 – экология (биологические науки). Аспирант Достовалова Д.А. стала стипендиатом Президента России. В 2025 г. 7 научных сотрудников прошли стажировки в научных и образовательных учреждениях: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (Ботанический сад и Академия биологии и ботаники), ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства».

ДБС выступает научно-экспериментальной и учебной базой для студентов. В отчетном периоде практику прошли 37 студентов высшего и среднего профессионального образования ДНР: ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», ГБП ОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования», ГБП ОУ «Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли». В рамках проведения живописной художественной практики студентов факультета градостроительства, реконструкции и реставрации архитектурного наследия Донецкой национальной академии строительства и архитектуры был реализован комплексный проект по созданию фотозоны на территории ДБС.

На базе ДБС проведено около 50 эколого-просветительских мероприятий, из них 7 конкурсов, 6 научно-популярных лекций, 3 интерактивные экскурсии. Количество посетителей за 2025 г. составило более 40,5 тыс. человек.

ДБС принимал участие в научно-волонтерском проекте «Инвазиум» Совета ботанических садов России, который способствует изучению влияния инвазивных видов на экосистемы, реализует инициативы «Проводник в мир ботаники» и «Наш чистый сад» для поддержки волонтерских программ. Сотрудничество Сада с молодежными движениями («Движение Первых», «Молодая Республика») поддерживает экологическую грамотность и развитие будущих специалистов.

Научные сотрудники ДБС принимали участие в фотоконкурсах. Фото Губина А.И. «Тополевый пилильщик» вошло в финал престижного международного конкурса «Стихии науки». Худокормова Е.А. заняла 2-е место в фотоконкурсе научной фотографии МГУ имени М.В. Ломоносова с изображением морозника кавказского из коллекции ДБС.

В течение года в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте и в социальных сетях ДБС освещено более 140 инфоповодов в сфере научной и эколого-просветительской деятельности; в СМИ – более 30 инфоповодов.

В рамках совместной программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ППК «Единый Заказчик» проведены ремонтно-восстановительные работы на объектах ДБС. Создана и введена в эксплуатацию новая лаборатория клонального микроразножения растений с комплексом высокотехнологичного оборудования для культивирования растительных тканей и клеток *in vitro*. Также реализованы ремонтно-восстановительные работы лабораторного корпуса садово-паркового обеспечения и теплично-адаптационного комплекса, оборудованного климатической установкой для поддержания заданных параметров температуры, влажности и инсоляции в автоматическом режиме. Установлены система туманообразования высокого давления, растворный узел для автоматического добавления удобрений и микроэлементов, контроля кислотности, гидропонные столы, торфораспушительная и почвосмесительная машины.

Произведено обновление научной и приборной базы более чем на 30 позиций (сервер для хранения данных; метеостанция, сканер для электронных изображений ЭлларСкан А2-600КС, микроскопы и стереомикроскоп, универсальный импульсный флюориметр и др.). Новое оборудование позволит проводить научные исследования на более высоком современном уровне.

Деятельность научного коллектива ДБС и в дальнейшем будет направлена на решение актуальных проблем в таких областях, как интродукция и селекция растений, изучение биоразнообразия степной зоны и разработка научных основ для его сохранения, промышленная ботаника, изучение биологических инвазий как в наземных, так и в водных экосистемах.

1. Агурова И.В., Сыщиков Д.В., Березовский А.С. Оценка влияния различных систем землепользования на кислотность почв земель сельхозназначения Донецкой Народной Республики // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2025. Вып. 126. С. 137–155.

2. Агурова И.В., Сыщиков Д.В., Березовский А.С. Оценка структурно-агрегатного состава черноземов обыкновенных агроэкосистем Донецкой Народной Республики // Проблемы агрохимии и экологии. 2025. N 1. С. 25–29.
3. Агурова И.В., Сыщиков Д.В., Березовский А.С. Состояние почвенно-поглощающего комплекса почв деградированных земель сельскохозяйственного назначения Донецкой Народной Республики // Таврический вестник аграрной науки. 2025. N 4(44). С. 8–18.
4. Блэкберн А.А. Площадь и фрагментированность природного каркаса в Краснолиманском, Славянском и Константиновском районах Донецкой Народной Республики // Региональные геосистемы. 2025. Т. 49, N 1. С. 169–183.
5. Бондаренко-Борисова И.В. Изучение разнообразия патогенной микобиоты культивируемых и дикорастущих травянистых растений в Донецком ботаническом саду // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (г. Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 17.
6. Бондаренко-Борисова И.В. Изучение разнообразия патогенной микобиоты представителей семейства Pinaceae Lindl. в насаждениях Донецкой Народной Республики (ДНР) // Инновационные методы исследований в области генетики, биотехнологии, селекции, семеноводства, лесоагромелиорации и защиты сельскохозяйственных, садовых, лесных древесных растений. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 105-летию со дня основания отдела защиты растений Никитского ботанического сада (Ялта, 8–12 сентября 2025 г.). Симферополь: АРИАЛ, 2025. С. 17–19.
7. Бондаренко-Борисова И.В. К изучению патогенной микобиоты древесно-кустарниковых растений в насаждениях г. Мариуполя // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 1. С. 23–32.
8. Бондаренко-Борисова И.В. О разнообразии патогенной микобиоты представителей семейства Pinaceae Lindl. в насаждениях Донецкой Народной Республики // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2025. Вып. 157. С. 87–93.
9. Бондаренко-Борисова И.В. Патогенная микобиота двух видов рода *Fraxinus* Tougn. ex L. в искусственных насаждениях Донецкой Народной Республики // Проблемы лесной фитопатологии и микологии. Материалы XII Международной научно-практической конференции (Минск 13–17 октября 2025 г.). Минск, 2025. С. 45–48.
10. Бондаренко-Борисова И.В., Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И. Первые находки возбудителя сажистой болезни кленов *Cryptostroma corticale* (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller (Ascomycota: Pezizomycotina) в насаждениях Донбасса // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 176–182.
11. Виноградова Н.А., Кустова О.К. Фитохимическое изучение сырья *Calendula officinalis* L. при культивировании в условиях Донецкого региона // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 25.
12. Гридько О.А., Хархота Л.В., Лихацкая Е.Н. Результаты интродукции и перспективы использования редких древесных растений в экспозиции Донецкого ботанического сада // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. N 3. С. 6–16.
13. Губин А.И. *Coleosoma floridanum* Banks, 1900 (Araneae: Theridiidae) – новый чужеродный вид пауков для юга европейской части России // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 1. С. 56–62.
14. Губин А.И., Мартынов В.В. Особенности биологии каштановой минирующей моли

- Cameraria ohridella* Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) в Донбассе // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2025. Вып. 254. С. 125–141.
15. Жуков С.П. Влияние возвратных заморозков 2024–2025 гг. на перспективные для региона садовые культуры в коллекции Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 141–150.
16. Ибатулина Ю.В. Новая локализация *Paeonia tenuifolia* L. на ООПТ «Обушок» и эколого-демографическая характеристика его ценопопуляций // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 5–13.
17. Ибатулина Ю.В. Оценка состояния популяций раритетных видов на примере рода *Stipa* L. в Приазовско-Донецких степях // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 2. С. 4–23.
18. Ибатулина Ю.В. Состояние интродукционных популяций некоторых раритетных видов в условиях типичной искусственной степи в Донецком ботаническом саду // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2025. Т. 19, N 3. С. 130–142.
19. Ибатулина Ю.В. Состояние популяции *Stipa pulcherrima* C. Koch на территории памятника природы «Балка Горькая» и в условиях искусственной степи в Донецком ботаническом саду // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2025. Т. 130, Вып. 1. С. 53–63.
20. Ибатулина Ю.В. Эколого-демографическая структура популяций *Paeonia tenuifolia* L. в условиях искусственной степи в Донецком ботаническом саду // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 1. С. 38–48.
21. Козуб-Птица В.В., Глухов А.З., Кустова О.К. Китайбелия виноградолистная – перспективная полифункциональная культура в условиях засушливой степи Донбасса // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2025. N 4. С. 40–46.
22. Кривогуз Д.О., Иошпа А.Р., Черный С.Г., Ковалевский Д.О. Анализ сдвигов климатических режимов в городах юга России с использованием последовательного анализа смены режимов с помощью Т-теста // Экология промышленного производства. 2025. N 2(130). С. 35–41.
23. Кустова О.К., Козуб-Птица В.В., Глухов А.З. Характеристика малораспространенных бобовых культур и перспективы их выращивания в Донецком крае // Зернобобовые и крупяные культуры. 2025. N 3 (55). С. 42–51.
24. Кустова О.К., Козуб-Птица В.В., Приходько Л.Г., Хохич О.И. Ресурсы коллекции хозяйственно-ценных растений Донецкого ботанического сада для декоративного применения // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 66.
25. Кустова О.К., Приходько С.А., Глухов А.З. Сравнительная оценка перспективных сортов томата в условиях Донецкого края // Инновационные методы исследований в области генетики, биотехнологии, селекции, семеноводства, лесоагротелиорации и защиты растений. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 105-летию основания отдела защиты растений Никитского ботанического сада (Ялта, 8–12 сентября 2025 г.). Симферополь: АРИАЛ, 2025. С. 73–75.
26. Мартынов В.В., Губин А.И., Никулина Т.В. Новая находка чужеродного моллюска *Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) в Крыму // Полевой журнал биолога. 2025. Т. 7, N 1. С. 98–102.
27. Мартынов В.В., Губин А.И., Никулина Т.В. Украшенная кленовая тля (*Drepanaphis acerifoliae*) и чернополосая дубовая тля (*Myzocallis walshii*) (Homoptera: Aphididae) – новые чужеродные виды для фауны России // Российский журнал биологических инвазий. 2025. Т. 18, N 1. С. 108–117.
28. Мартынов В.В., Губин А.И., Никулина Т.В., Бондаренко-Борисова И.В. Формирование комплекса вредителей и болезней самшита в Донбассе // Известия Санкт-Петербургской Промышленной ботаника, 2026. Вып. 26, № 1.

- лесотехнической академии. 2025. Вып. 254. С. 6–23.
29. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И. Первая находка *Aceria brachytarsus* (Keifer, 1939) (Acariformes: Eriophyidae) на территории России // Промышленная ботаника. 2025. Т. 25, N 3. С. 56–63.
30. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И. Первая находка и фенотипическая структура колонии *Seraea hortensis* (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) в Донецке // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2025. Т. 130, Вып. 6. С. 35–44.
31. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И., Орлатый А.А. Распространение *Agrilus planipennis* Fairmaire, 1888 (Coleoptera: Vulpesitidae) на территории Донбасса (по результатам весенних обследований 2025 г.) // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 81.
32. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Губин А.И., Потапенко Л.И., Летухова В.Ю. Материалы к изучению чужеродных членистоногих Карадагского горного массива. Дополнение 1 // Экосистемы. 2025. N 44. С. 125–142.
33. Мартынов В.В., Никулина Т.В., Шошина Е.И., Губин А.И., Журавлева Е.Н., Муленкова Е.Г., Карпун Н.Н. Трофические связи *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) (Hemiptera: Flatidae) на юге европейской части России // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 183–210.
34. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г. Чужеродная фракция в спонтанной флоре Донбасса: мониторинг, комплексный анализ // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2025. N 4. С. 56–65
35. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Водные и прибрежно-водные растения спонтанной флоры Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 1. С. 14–22.
36. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Новые данные о распространении чужеродных растений в Донбассе // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 168–175.
37. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Спонтанная флора Донецкого ботанического сада. Донецк: ИП Копыльцов П.И., 2025. 287 с.
38. Приходько С.А., Виноградова Н.А., Кустова О.К. Биоэкологическая и фитохимическая характеристика *Hyssopus officinalis* (Lamiaceae) при культивировании в условиях Донецкого региона // Растительные ресурсы. 2025. Т. 61, Вып. 3. С. 74–85.
39. Приходько С.А., Глухов А.З., Козуб-Птица В.В., Кустова О.К. Кормовые, технические, лекарственные растения для восстановления продуктивности земель сельскохозяйственного использования в степной зоне (рекомендации). Донецк, 2025. 74 с.
40. Приходько С.А., Макогон И.В., Кустова О.К., Козуб-Птица В.В. Ассортимент декоративных многолетних растений для использования в муниципальном озеленении Донецкой Народной Республики: рекомендации. Донецк, 2025. 68 с.
41. Приходько С.А., Макогон И.В., Остапенко Р.В., Линник М.В. Декоративные лекарственные растения в экспозициях Донецкого ботанического сада // Ресурсы природной и культурной флоры юга России для устойчивого экономического развития страны. Тезисы Международной научной конференции, посвященной 60-летию Донецкого ботанического сада (Донецк, 16–20 июня 2025 г.). Донецк, 2025. С. 97.
42. Приходько С.А., Макогон И.В., Папазова А.А. Коллекция *Rosa ×hybrida* hort. в Донецком ботаническом саду: формирование, современное состояние, перспективы // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 3. С. 22–31.
43. Приходько С.А., Митина Л.В. Выращивание жимолости голубой в степной зоне Юга России. Рекомендации. Донецк, 2025. 36 с.

44. Приходько С.А., Митина Л.В., Хархота Л.В., Виноградова Е.Н., Лихацкая Е.Н., Демкович Е.Н. Ассортимент древесно-кустарниковых растений для муниципального озеленения Донецкой Народной Республики (рекомендации). Донецк, 2025. 51 с.
45. Приходько С.А., Остапко В.М., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Комплексный анализ и соэкологическая оценка флоры заказника «Балка Широкая» (Донецкая Народная Республика) // Наука Юга России. 2025. Т. 21, N 4. С. 113–122.
46. Сыщиков Д.В., Березовский А.С., Агурова И.В. Оценка содержания подвижных фосфатов и активности фосфатазы в почвах сельскохозяйственных угодий Донецкой Народной Республики // Наука Юга России. 2025. Т. 21, N 3. С. 44–51.
47. Сыщиков Д.В., Березовский А.С., Агурова И.В. Фосфатный режим и активность фосфатазы деградированных почв сельскохозяйственных угодий Донецкой Народной Республики // Агрехимия. 2025. N 2. С. 10–15.
48. Хархота Л.В. Биологические особенности сортов *Hibiscus syriacus* L. в условиях культуры в Донецком ботаническом саду // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2025. N 2. С. 84–96.
49. Хархота Л.В., Виноградова Е.Н. Древесные лекарственные растения семейства Rosaceae в коллекции Донецкого ботанического сада: результаты интродукции и перспективы использования // Растительный мир Азиатской России. 2025. N 1. С. 75–84.
50. Шевчук О.М., Приходько С.А., Остапенко Р.В., Феськов С.А. Фитохимическое исследование эфирных масел листьев и кожуры плодов *Citrus × pyriformis* Hassk. // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, N 4. С. 151–159.
51. Шиков Е.В., Мартынов В.В., Никулина Т.В. Совместное обитание видов рода *Cochlicopa* Férussac, 1821 (Mollusca, Stylommatophora, Cochlicopidae) в Донецкой Народной Республике // Экосистемы. 2025. Вып. 44. С. 125–142.
52. Gubin A.I., Martynov V.V., Nikulina T.V. The first record of *Ficocyba ficaria* (Horváth, 1897) (Hemiptera: Cicadellidae) in Russia // Caucasian entomological bulletin. 2025. Vol. 21, N 1. P. 113–115.
53. Gubin A.I., Martynov V.V., Nikulina T.V., Bulysheva N.I. *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky, 1875) (Coleoptera: Cerambycidae): a new dangerous invasive pest of Cupressaceae in Europe // Far Eastern Entomologist. 2025. N 525. P. 5–12.
54. Krivoguz D.A. Land Use and Land Cover Classification for Southern Russia Adapted to Regional and Seasonal Variability // Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. 2025. P. 111–117.
55. Krivoguz D. Analysis of LULC Changes in Rostov Oblast: The Role of Urban Growth and Desertification // Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. 2025. P. 17–24.
56. Krivoguz D., Ioshpa A.R. Long-Term Analysis of Climatic Regime Shifts in Rostov-on-Don Using Statistical Approach // Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. 2025. P. 85–92.
57. Nabozhenko M.V., Arefyev S.V., Martynov V.V., Bulysheva N.I. Notes on taxonomy and distribution of the subgenus *Heloponotus* Reitter, 1922 genus *Odocnemis* Allard, 1876 (Coleoptera: Tenebrionidae) with a key to species and subspecies // Caucasian entomological bulletin. 2025. Vol. 21, N 2. P. 213–220.
58. Nabozhenko M.V., Martynov V.V., Bulysheva N.I. Two new species of *Mycetochara* Guérin-Méneville, 1827 (Coleoptera: Tenebrionidae) from the Northern Cis-Azov region and the NW Caucasus (Russia) with a new synonymy and a key to species of the European part of Russia // Zootaxa. 2025. Vol. 5706, N 3. P. 397–425.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

UDC 58.006:502:061(477.62)

**A REPORT ON ACTIVITIES OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC
INSTITUTION «DONETSK BOTANICAL GARDEN»
IN 2025**

S.A. Prykhodko, V.V. Kozub-Ptitsa

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

Priority directions of the work of Donetsk Botanical Garden include research, education activities and raising environmental awareness. The research results are significant contribution to the development of botanical science and environment conservation of our region. The results of scientific research significantly contribute to the development of botanical science and environmental protection in the region. Work on four basic fundamental research project topics were completed in 2025, the youth laboratory staff continued to work on a fundamental topic under the state assignment. Positive conclusions have been received from the Russian Academy of Sciences for research project topics to be implemented covering the years 2026–2028. Based on the research results, scientists of the Donetsk Botanical Garden issued 154 publications, including two monographs, 4 recommendations, 78 articles were contributed to scientific journals, among them 58 ones of the level of «White List», 8 ones are issued under the Higher Attestation Commission, 12 ones are indexed in Russian Science Citation Index and 70 works are included in the proceedings of scientific conferences.

Key words: Donetsk Botanical Garden, collection fund, introduction, selection, flora, plant cover, invasions, plant protection, alien organisms, degraded soils, steppe ecosystems, remote sensing

Citation: Prykhodko S.A., Kozub-Ptitsa V.V. A report on activities of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden» in 2025 // *Industrial Botany*. 2026. Vol. 26, N 1. P. 4–15. DOI: 10.5281/zenodo.19695970
